

УДК 595.7 578.082

Н. А. Тамарина

**СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭНТОМОЛОГИИ**[N. A. TAMARINA. TECHNICAL ENTOMOLOGY
STATE OF ART AND PROSPECTS]

Техническая энтомология сложилась в самостоятельную дисциплину. Каждое научное или научно-практическое направление становится самостоятельной дисциплиной, когда в пределах его формируются отличные от других дисциплин предмет и методы. Предметом технической энтомологии является создание и воспроизводство культур насекомых как искусственных популяций с заданными свойствами. Теоретической основой технической энтомологии служат экологическая физиология, экология и генетика популяций, а также теория систем. Методы проистекают из теории оптимизации и управления систем. Помимо этого, для технической энтомологии характерен широкий прикладной аспект, совершенно отличный от других прикладных энтомологических дисциплин: сельскохозяйственной энтомологии, лесной, медицинской, ветеринарной.

Все это дало нам право впервые сформулировать в 1980 г. и далее развить теоретические основы, общие принципы и методологию технической энтомологии как новой отрасли прикладной энтомологии (Тамарина, 1981, 1982, 1984, 1986)

На современном этапе техническая энтомология включает в себя три основных направления: 1) производство насекомых, прежде всего в связи с программами биометода, 2) производство продуктов жизнедеятельности насекомых (шелк, мед, воск, натуральные красители, лак, феромоны и т. д.), 3) переработка биоорганических отходов посредством насекомых с производством кормового животного белка и биоорганических удобрений в сельскохозяйственной сфере, а также в космических системах жизнеобеспечения.

Постановление Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем развитии новых направлений в биологии и биотехнологии» (август, 1985 г.) включает в себя перспективы развития также и в перечисленных направлениях. Предусмотрено развитие биологических средств защиты растений, разработка методов изыскания новых биорегуляторов и биологически активных веществ, в том числе создание новых и совершенствование существующих биотехнологических процессов их производства, разработка биологических методов защиты окружающей среды от загрязнений, в том числе методов переработки и утилизации отходов промышленного и сельскохозяйственного производств и бытовых отходов, с получением на этой основе органических удобрений, биогаза и других ценных продуктов. Очень остро стоит вопрос о производстве белковых кормов для животноводства, что неоднократно подчеркивалось в постановлениях ЦК КПСС и Совета Министров СССР.

Следовательно, в пределах энтомологии и биотехнологии сложилась новая перспективная промышленная отрасль. И как любой промышленной отрасли, технической энтомологии касаются руководящие положения, сформулированные партией и правительством на предстоящий период научно-технического развития. Задачи сельскохозяйственного производства в конкретной четкой

форме были очерчены в докладе М. С. Горбачева на совещании партийно-хозяйственного актива в г. Целинограде 7 сентября 1985 г. и нашли дальнейшее широкое развитие в материалах XXVII съезда КПСС.

В полной мере и с большей остротой они относятся и к технической энтомологии. Несмотря на наличие, с одной стороны, давно сложившихся отраслей, таких как шелководство, пчеловодство, производство кошенили, с другой — недавно возникшего широкого спектра культивируемых видов в связи с развитием биометода, многие работы ведутся разрозненно и технологически несовершенны.

Преодоление разрозненности и консолидация принципов и методов массового разведения насекомых происходит только теперь. Первый симпозиум по культивированию членистоногих, в том числе насекомых, состоялся в г. Гейнсвиле в 1963 г. в рамках ВОЗ (Симпозиум по методам культивирования членистоногих . . . , 1964). В 1981 г. в Москве было проведено Всесоюзное совещание по массовому разведению насекомых, материалы которого опубликованы (Массовое разведение насекомых . . . , 1981). В 1984 г. в Алма-Ате состоялось Всесоюзное научное совещание «Современные вопросы биотехнологии». Среди объектов и проблем биотехнологии впервые рассматривались энтомологические. Материалы совещания публикуются отдельным номером журнала «Вестник высшей школы» в 1986 г. Также в 1984 г. на IX съезде Всесоюзного энтомологического общества впервые был проведен симпозиум по биотехнологии (Тезисы докладов IX съезда Всесоюзного энтомологического общества, 1984).

С 1982 г. начала действовать межвузовская (межотраслевая) целевая программа Министерства высшего и среднего специального образования СССР «Повышение эффективности культур насекомых, используемых в защите растений от вредителей, а также в качестве кормов в животноводстве, рыбоводстве и птицеводстве» («Биотехника»). Головной организацией является биологический факультет Московского государственного университета. В рамках этой программы в 1986 г. прошла I Всесоюзная конференция «Промышленное разведение насекомых» (Тезисы докладов I Всесоюзной конференции «Промышленное разведение насекомых» . . . , 1986). На конференции заслушано 114 докладов ученых, представляющих вузовскую, академическую и отраслевую науку, а также практических работников производственных учреждений, директоров и агрономов совхозов и колхозов из 11 союзных республик. Был затронут широкий круг теоретических, методических и практических вопросов.

Ускорению работ, унификации и теоретической обоснованности стала способствовать и информационная служба. В серии обзорной информации ВАСХНИЛ А. И. Сметник и С. С. Ижевский (1978) опубликовали обзор «Массовое разведение насекомых с использованием средств механизации». В журнале «Энтомологическое обозрение» вышла большая работа Злотина (1981), содержащая обзор и классификацию методов поддержания продуктивности и жизнеспособности культур насекомых. В реферативном журнале «Биология» выделена самостоятельная рубрика «разведение насекомых». Однако обмен информацией явно недостаточен. До сих пор в должной мере не используется большой опыт, накопленный в пчеловодстве и шелководстве по созданию искусственных популяций насекомых, по их генетике и селекции. Нет ни одной монографии по методам селекции насекомых. В то же время для пчеловодов и шелководов могут быть полезны идеи и методы многих работ по разведению других насекомых, касающихся, например, фотопериодического контроля жизненных циклов, суточных ритмов, искусственных пищевых сред, оптимизации и стандартизации культур.

Потребность в развитии общих принципов технической энтомологии весьма очевидна, поэтому каждая работа должна планироваться на фундаментальных основах биологии и, что очень важно, освещать перспективы дальнейшего их развития. Очень много частных публикаций, но любую конкретную работу можно обдумать, выполнить и подать с позиций общих проблем, если они ясны автору с самого начала.

Возможности и аспекты биотехнологии настолько широки, что в настоящее время она близка к дифференциации на микробиотехнологию, фитобиотехнологию и зообиотехнологию. Однако несмотря на специфику объектов, существуют

общие теоретические основы этой новой промышленной отрасли, вытекающие из существа организации органического мира и целей биологической промышленности. Этим определяется и ряд общих теоретических задач. выявление общих экологических и генетических закономерностей существования искусственных популяций, разработка эффективных методов селекции продуктивных культур и принципов поддержания их популяционной устойчивости, статистическое обоснование количественных критериев качества культур и продукции, повышение качества культур на основе теории оптимизации, обеспечение массового промышленного производства и рационального использования культур с заданными свойствами.

Развитие ключевых направлений научно-технического прогресса, фундаментальных работ по актуальным проблемам биологии и биотехнологии могут резко повысить интенсивность важнейших биологических процессов, сказано в докладе М. С. Горбачева (1985)

Следует отметить технологическое несовершенство процессов промышленного разведения насекомых вследствие неправильных методических подходов к процессу массового культивирования. Культура в процессе создания и производства проходит три периода: 1) введение вида в культуру (создание искусственной популяции), 2) лабораторное культивирование, имеющее цель оптимизации и стандартизации культуры, 3) массовое (промышленное) культивирование. С переходом к третьему периоду возникает принципиально новое состояние культуры. Оди (1964) считал, что культура становится массовой с момента, когда меняются сами принципы культивирования, когда требуются новые программы для каждой фазы работы, приводящие в конце концов к увеличению культуры. Если же методы первого и второго периодов культивирования механически переносятся в третий, возникает технологическое несовершенство процесса массового культивирования. Решение поставленной общей задачи интенсификации производства немислимо без налаживания технологической дисциплины, технологической культуры производства. Выступая в г. Целинограде, М. С. Горбачев (1985) так оценил ситуацию на нынешнем этапе: вопрос вопросов — соблюдение технологической дисциплины. В сельском хозяйстве нужна такая же технологическая дисциплина, как, например, при варке стали или чугуна.

В области технической энтомологии это означает принципиальную перестройку методологии технологического процесса. Главное при промышленном культивировании насекомых — управление искусственными популяциями. Искусственная популяция — это особая система со своими закономерностями существования, с наличием, в частности, генетико-автоматического дрейфа. В основе каждого производства должна лежать модель роста численности искусственной популяции. На ее основе должны разрабатываться конкретные программы технологического процесса, обеспечивающего заданный ритм эксплуатации и воспроизводства искусственной популяции. Модель и контроль за ее воспроизводимостью должны лежать и в основе промышленного мониторинга, т. е. системы постоянного слежения за состоянием культуры и качеством продукции. Моделирование популяцией интенсивно развивающегося направления в области экологии и прикладной математики. Путь моделирования искусственных популяций ясен, есть и конкретные модели (Шаров, 1986). Но разрыв между моделированием и реальным производством огромен. Идеи моделирования и управления не внедрены в производство.

Поэтому переподготовка кадров в области вычислительной техники, моделирования и программирования, ставшая сейчас плановым государственным мероприятием для специалистов, работающих в области технической энтомологии, является острой необходимостью.

«Чтобы получить максимальный эффект при интенсивной технологии, надо иметь квалифицированные кадры» (Горбачев, 1985). Вопрос о подготовке и переподготовке кадров в области технической энтомологии должен быть специально рассмотрен и спланирован в системе высшей школы. Первым опытом было создание нами курса «Техническая энтомология» для энтомологов сельскохозяйственного профиля, проходящих повышение квалификации в МГУ. Чтение курса начато в 1983 г. С 1985 г. он введен в учебный план для студентов кафедры

энтومологии МГУ В Новосибирском сельскохозяйственном институте, где успешно ведутся работы по биотехнологии, принято решение о создании и введении в учебный план курса «Биотехнология», а также о подготовке специалистов высшей квалификации этого профиля. Несомненно, что в университетах и сельскохозяйственных вузах опыт этот должен быть расширен. Особенно следует использовать сложившуюся систему повышения квалификации, в пределах которой могут быть объявлены новые специальности «биотехнология», «техническая энтومология», для которых надо разработать специальные учебные планы и программы. Такой опыт может стать основой создания специализированных факультетов по переподготовке кадров, подобно тем, которые организованы уже в системе Министерства высшего и специального образования СССР по другим направлениям для специалистов с высшим образованием разного профиля, работающих в новых комплексных отраслях промышленности. По опыту этих факультетов на биологическом факультете МГУ разрабатывается проект Центра подготовки и совершенствования квалификации научных, научно-педагогических и инженерных кадров в области биотехнологии.

Наконец, вопрос о материально-технической базе, которая, как и в других отраслях промышленности, должна быть в предстоящий период решительно реконструирована. Ряд вузов и научных институтов, входящих в программу «Биотехника», имеет опыт создания полуавтоматических и автоматических поточных линий. Автоматизация процессов и соединение автоматике с вычислительной техникой — это необходимая перестройка технологического процесса и его материальной базы.

ЛИТЕРАТУРА

- Н а р а щ и в а т ь продовольственные ресурсы. Выступление М. С. Горбачева на совещании партийно-хозяйственного актива областей Казахстана, краев и областей Сибири и Урала 7 сентября 1985 г.
- О дальнейшем развитии новых направлений биологии и биотехнологии. Постановление Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР от 26 августа 1985 г. № 807.
- I Всесоюзная конференция по промышленному разведению насекомых. Тез. докл., М., 1986. 115 с.
- З л о т и н А. З. Теоретическое обоснование массового разведения насекомых. Энтомол. обозрение, 1981, 60, 3, с. 494—510.
- М а с с о в о е разведение насекомых. Матер. Всес. совещ., Москва, январь 1981, Кишинев, Штиинца, 1981. 40 с.
- О д и Д. Симпозиум по методам культивирования членистоногих переносчиков и агентов, используемых для биологической борьбы с ними. Резюме дискуссий. Бюлл. ВОЗ, 1964, 31, 4, с. 620—622.
- С и м п о з и у м по методам культивирования членистоногих переносчиков и агентов, используемых для биологической борьбы с ними, Гейнсвилл, штат Флорида, США, 30 сентября—4 октября 1963. Бюлл. ВОЗ, 1964, 31, 4, с. 455—625.
- IX съезд Всес. энтомол. общ-ва, Киев, октябрь 1984. Тез. докл., 1984, Киев, Наукова думка, ч. 1, 299 с., ч. 2, 295 с.
- С м е т н и к А. И., И ж е в с к и й С. С. Массовое разведение насекомых с использованием средств механизации, 1978, М., ВАСХНИЛ, ВНИИТЭИ по сельскому хоз. 41 с.
- Т а м а р и н а Н. А. Культивирование насекомых как новая отрасль энтومологии. Техническая энтومология. Зоол. журн., 1981, 60, 11, с. 1605—1613.
- Т а м а р и н а Н. А. Принципы культивирования насекомых. Докл. МОИП, Зоология и ботаника, 1980, М., Наука, 1982, с. 39—41.
- Т а м а р и н а Н. А. Структура, биологические основы и задачи технической энтومологии. Зоол. журн., 1984, 63, 6, с. 813—817.
- Т а м а р и н а Н. А. Новая отрасль — техническая энтومология. Вестн. высш. школы, 1986, 4, с. 32—33.
- Ш а р о в А. А. Моделирование динамики численности популяций насекомых. Итоги науки и техники, серия энтومология, 1986, 6, с. 1—115.

Московский
государственный университет.

Поступила 13 VI 1986.

SUMMARY

The object of technical entomology is creation and reproduction of insect cultures as artificial populations with defined properties. The modern technical entomology includes three main directions: 1) production of insects primarily for programs of biotechnology, 2) production of insect activity products (silk, honey, wax, pheromones etc), 3) processing of bioorganic waste products by means of insects with the production of fodder, animal albumens and bioorganic fertilizers in agriculture as well as in space systems of life maintenance.

The development of technical entomology is consolidation of principles and methods of mass insect breeding, widening of fundamental researches in ecology and genetics of artificial populations, tracing of general regularities of their existence, selection of efficient lines, overcoming of technological imperfection of industrial insect breeding, simulation of artificial populations and formation of controlled industrial cultures on the basis of mathematical planning and optimization of systems, elaboration of industrial monitoring of culture and products quality with application of modern computer technique, creation of modern technical base and processes automatization, training and re-training of specialists.
